

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TA'LIM VA MARIFAT: JADIDLARIMIZNING JAMIYATNI O'ZGARTIRUVCHI ROLI

*Mansurov Ulug'bek Jummayevich*¹

¹ Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, 3 kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqola jadidlar harakatining ta'lim va ma'rifat orqali jamiyatni o'zgartirishdagi o'rnini keng qamrovda tahlil qiladi. Ushbu tahlil doirasida jadidlarning ijtimoiy, madaniy va siyosiy sohalarda amalga oshirgan islohotlari, ularning ilg'or g'oyalari va o'sha davrdagi zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishdagi hissasi yoritiladi. Jadidlarning faoliyati mintaqaviy rivojlanishning muhim omiliga aylanganligi, 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida yangi adabiyot shakllanganligi, an'anaviy adabiyot o'rniga yangi, zamonaviy adabiyot, yangi adabiy tur va janrlar, hatto yangi adabiy til shakllana boshlanganligi, jadidlarimizning qo'rqmasdan yangicha o'qitish tizimiga qo'shgan hissalar haqida tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: Jadidlar, ta'lim, ma'rifat, ijtimoiy o'zgarishlar, islohotlar, zamonaviylik, Jadidchilik, ta'lim islohotlari.

Kirish

Jadidlar harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyo hududida ta'lim va ma'rifatni rivojlantirish orqali jamiyatni o'zgartirishni maqsad qilgan islohotchilik harakati hisoblanadi. Ular o'sha davrdagi eskirgan ta'lim tizimini isloh qilish, zamonaviy bilimlarni keng joriy etish va millatni uyg'otish orqali taraqqiyotni maqsad qilishgan. Ushbu maqolada jadidlar harakatining ma'rifatni rivojlantirishga qo'shgan hissasi, ularning ta'lim sohasidagi faoliyati va bu faoliyatning ijtimoiy o'zgarishlarga ta'siri, shuningdek, ularni yangi usul maktablari ochilishiga va maktablarning ta'lim usuli hamda dasturlarni isloh qilib, bolalarga savodxonlikni, xatsavod o'rgatganligi haqida tahlil qilinadi. Jadidlarlardan keyingi uyg'onish davrini tamsil etuvchi bu yangi avlodning ijtimoiy-siyosiy maydondagi faoliyati mustaqillik kurashi bilan yakunlandi, mustaqillikka erishilishi ortidan ham O'zbekistonda hokimiyat jadidlarni qirg'in qilgan kommunistlarning vorisi sanalgan siyosiy kuchlar qo'lida qoldi. So'ngi uyg'onish davrini

bo'g'ish, muxolifat sifatida maydonga chiqqan jadidlarning yangi avlodini yo'qotish, qamatish, quvg'in qilish bilan kuzatilgan bu siyosiy vorislik O'zbekiston uchun chorak asrlik turg'unlikka ulanib ketdi. Millat istiqbolini o'ylovchi taraqqiyparvar kuchlar mehnat, dehqon, savdogar, mulkdor, ulamolar, hunarmandlardin(tasksualar) deyarli barcha tabaqalari edi. Ziyolilar dastlab chorizmga qarshi kurashni xalqni asriy qoloqlikdan uyg'otish – siyosiy-ma'rifiy jabhadan boshlashga qaror qildilar. Jadidchilik harakati ana shunday tarixiy sharoitda Turkiston mintaqasida rivojlanish uchun o'ziga qulay zamin topdi.

Jadidlar orasidan yetuk olimlar, sanoat va ziroatchilik sohalari zamonaviy bilimdon mutaxassisleri, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod va o'z vatanlarini mustaqil ko'rishni orzu qildilar va shu yo'lda kurashdilar. Ular oliy usul maktablarni tarmog'i kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish; turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalarni tashkil qilish; gazeta va jurnallar chiqarish; va shu kabi strategiyalarni yo'lga qo'yishga harakat qilishgan. Jadidchilik harakati namoyandalari asosan o'zlarini taraqqiyparvarlar, keyinroq jadidlar deb atalgan. O'sha davrning ilg'or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Boshqa, Jadidchilik mohiyat e'tibori bilan harakatdagi birinchi narsa siyosiy edi.

Metodologiya

Maqolada tarixiy va tahliliy yondashuvlardan foydalanilgan. Asosiy manbalar sifatida jadidlar faoliyati haqida yozilgan tarixiy asarlar, ularning yozma merosi, va zamonaviy tadqiqot ishlari ko'rib chiqildi. Shu bilan birga, nashr etilgan maqolalar, arxiv hujjatlari va ilmiy tadqiqotlardan foydalanildi. Tahlilda jadidlarning ma'rifatparvarlik g'oyalari va ularning amaliy natijalari o'rganilib, ularning bugungi kun uchun ahamiyati qayta ko'rib chiqildi. Shuningdek, sifatli tadqiqot usullariga tayanib, jadidlarning ta'lim va ma'rifat borasida amalga oshirgan islohotlari va bu islohotlarning ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri ko'rib chiqildi. Metodologiya jarayonida tarixiy xronologik yondashuvlar va tahliliy misollar keltirildi.

Jadid ziyolilari uchun eski usuldagi maktablarni isloh etish, badiiy adabiyotni yangi o'zanga solish, teatr sahnasini ibratxonaga aylantirish naqadar muhim bo'lsa, milliy matubot tashkili va taraqqiysi ham shu darajada ahamiyatli edi.

Jadidlar zamonida matbuotdagi haq so'zning kundalik hayotga, odamlarga, jamiyatga ta'siri kuchli bo'ldi. Vaqtli matbuot odamlarning ijtimoiy hayotiga faol aralashmog'i va dunyodan boxabar bo'lmog'i uchun zaruratga aylandi. Boshlab gazetalar oyda bir bora bazo'r chiqdi; asta-asta haftalik va kunlik nashrlar shiddat bilan odamlar orasiga kirib bordi; sahifalaridagi maqola va ma'lumotlar ma'naviy ehtiyoj tusini oldi.

Darhaqiqat, millat ma'naviyatini isloh etish, odamlarni ma'rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqishga o'rgatish va mudroq tafakkurni uyg'otishning eng asosiy omili sifatida jadidlar matbuotning qadrini baland ko'tardi. Ular nazdida matbuot – fikrlar tilmochi, millat va el-yurt rivoji yo'lida xizmatchi, odamlar ong-u shuurining quyoshi, har kimning vijdoniga tutilgan ko'zgu bo'lmog'i lozim edi. «Ulfat» ko'ngillar birligidan so'z ochishi, «sado»lar ma'rifat va ma'naviyat, odobiyot va adabiyotning ovozi bo'lishi kerak edi. Gazeta va jurnallar nomi shu ezgu niyatlarga moslab tanlandi.

Turkistonlik ziyolilar o'zlari gazeta chiqargunga qadar bir muddat Qrimga – Baxchasaroyga ko'z tikishdi. Ismoilbek Gasprinskiyning «Tilda, fikrda, ishda birlik» degan g'oyalariga havaslanib qarashdi. Jadidlar shu allomaning «**Tarjimon**» (1883-1914) gazetasini o'qib, uning muxlisi va muhibiga aylanishdi.

O'zbekiston matbuoti tarixida jadid ziyolilari nashr qilgan gazeta va jurnallar son-sanog'i ko'p. Bir marta chiqib to'xtaganlari bor. Ularning ba'zilari o'z yo'l-yo'rig'iga ko'ra jiddiy farqlanadi ham.

Garchand o'zaro qarama-qarshi kayfiyatda bahslashadiganlari bo'lsa ham, ular oldiga qo'yan maqsadlari nihoyatda ulug', niyatlari ezgu, qarashlar aniq va tiniq edi. Millatni uyg'otishdek ulkan vazifa ijrosiga bel bog'lagan edi jadidlar va ularning maktabi, maorifi, teatri, adabiyoti va matbuoti.

Muhim bir fikr shuki, davriy nashrlar qaysidir ma'noda ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar tarixi bilan uyg'un-hamqadam edi. O'zgarishlar, yangilanishlar gazeta va jurnallardan aks etdi. Yoki shu o'zgarishlarga mos yangidan yangi matbuot nashrlari vujudga keldi.

«Yashasin, Turkiston muxtoriyati!» shoirlarini o'rtaga tashlab, ozodlik va hurriyatdan, tenglik va adolatdan so'z ochdi. Muhit girdobi va ziddiyatlari bois ularning ayrimlari tezda botqoqzor va uyumuqlar bag'riga cho'kib ketdi...

Darhaqiqat, matbuot insonlarni ma'naviyat ufqlari sari parvozga chorlagan jadidchilik harakatining keng quloqli qanoti edi.

Turkistonni o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash, Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament, keyinchalik demokratik respublika tuzumini o'rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish, barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo'shin tuzish.

Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlari tomonidan ochilgan madaniy-ma'rifiy yo'nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.

Turkistonda jadidchilik harakatini vujudga keltiruvchilar tepasida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy (Shakuriy), Ajziy (Samarqand), Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Majid Qori Qodiriy, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev (Ubaydulla Xo'jayev), Toshpo'latbek Norbo'tabekov (Toshkent), Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, Abdulvohid Burhonov, Sadriddin Ayniy, Abdulqodir Muhiddinov (Buxoro), Obidjon Mahmudov, Hamza, Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So'fizoda (Farg'ona vodiysi), Boltihoji Sultonov, Rahmonberdi Madazimov, Fozilbek Qosimbekov (O'sh uyezdi), Polvonniyoz hoji Yusupov, Boboovun Salimov (Xorazm) turardi.

Natija va muhokama

Jadidlar faoliyatining ahamiyati ularning nafaqat ma'lum bir davr uchun, balki keyingi avlodlar uchun ham muhim bo'lganida namoyon bo'ladi. Ularning harakatlari Markaziy Osiyo jamiyatlarida modernizatsiya va milliy o'zlikni shakllantirishda kuchli asos bo'lib xizmat qilgan. Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi va yosh avlodning dunyoqarashini kengaytirishdagi roli bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Shuningdek, jadidlarning xalqni o'qitish va ma'rifat orqali ijtimoiy ongini o'zgartirishga bo'lgan intilishlari XXI asr uchun ham muhim saboqdir. Ularning yangi usul maktablari, matbuot faoliyati va ijtimoiy islohotlari orqali kiritgan yangiliklari bugungi ta'lim tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatda milliy uyg'onish va taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qiladi.

1. Ta'lim sohasidagi islohotlar: Jadidlar eski maktab tizimining samaradorligini oshirish, yangi usul maktablarini tashkil etish orqali ta'lim sifatini yaxshilashga intilishgan. Bu maktablarda matematika, geografiya, tarix kabi dunyoviy fanlarni o'rgatish yo'lga qo'yildi. Yangi usul maktablari orqali o'quvchilarning dunyoqarashi kengayib, ularda mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllangan.

2. Ma'rifatni tarqatish: Jadidlar gazetalar va jurnallar orqali o'z g'oyalarini keng ommaga yetkazishgan. Masalan, "Tarjimon", "Sadoyi Turkiston" kabi nashrlar ma'rifatparvarlik ruhida chiqarilgan. Nashrlar orqali xalqni zamonaviy bilimlar va islohotlarga jalb qilishda katta muvaffaqiyatga erishilgan.

3. **Ijtimoiy o'zgarishlar:** Jadidlar faoliyati nafaqat ta'lim sohasida, balki ayollar huquqlari, milliy uyg'onish va madaniy islohotlarda ham o'z aksini topgan. Ular jamiyatda gender tengligi va yoshlarni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish tarafdori bo'lishgan. Bu esa jamiyatda ilm-fanning rivojlanishi va milliy o'zlikni mustahkamlashga xizmat qilgan.

Bu davr matbuoti keyinroq keladigan hibslar, so'z erkinligi bo'g'ilgan muhitdan nisbatan farq qiladi. Jadid ziyolilari sho'rolarning matbuot nashrlarida ishlar ekan, yangi hukumatning va'dalariga goh ishonadi va ba'zan shubhaga borishdi. Ichki bir milliy tuyg'u ziyolilar ko'nglini hamisha bezovta etdi. Berahm zolimlarning qonli panjalari ostida zulm chekayotgan o'lkaga qarata erkparvar shoir Cho'lpon bir she'rida «**Nega sening qalin tovshing «ket» demaydir ularga?»**, «**Nega tag'in tanlaringda qamchilarning kulishi?»** – deya so'roqli xitoblar qiladi.

Jadidlar faoliyatining ahamiyati ularning nafaqat ma'lum bir davr uchun, balki keyingi avlodlar uchun ham muhim bo'lganida namoyon bo'ladi. Ularning harakatlari Markaziy Osiyo jamiyatlarida modernizatsiya va milliy o'zlikni shakllantirishda kuchli asos bo'lib xizmat qilgan. Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi va yosh avlodning dunyoqarashini kengaytirishdagi roli bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Shuningdek, jadidlarning xalqni o'qitish va ma'rifat orqali ijtimoiy ongini o'zgartirishga bo'lgan intilishlari XXI asr uchun ham muhim saboqdir. Ularning yangi usul maktablari, matbuot faoliyati va ijtimoiy islohotlari orqali kiritgan yangiliklari bugungi ta'lim tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatda milliy uyg'onish va taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy adabiy til uchun qoidalar ishlab chiqildi; o'zbek tilining ifoda imkoniyatlari, badiiy til fasohati va balog'ati jadidlar yozgan badiiy asarlarda yaqqol ko'rindi. Shu e'tibordan jadid adabiyotidagi poetik nutqning yangilanishi va unga xos ilmiy-nazariy tamoyillar alohida tadqiqot qamrovida o'rganish uchun o'z egalarini kutib turibdi.

Nafaqat, jadid adiblari asarlarining tili, balki nodir fondlardagi jadidlar chiqargan gazeta va jurnallar, ulardagi adabiy, publitsistik, ilmiy manbalarning joriy imloga tabdillari, zamonaviy nuqtayi nazardan qayta baholash va qayta nashri ham yosh ilmiy kuchlarning odil, xolis, jiddiy va mehr-muhabbatli talqinlariga juda-juda muhtoj, menimcha.

Shuningdek, asr boshida boshlangan ma'rifatparvar ziyolilarining jadidona kayfiyati, matbuotda chiqishlaridagi jadidona ruhiyati mustabid sho'ro tuzumi davrida ham ming mashaqqat bilan, «ezopona til»ga ko'chg'an ravishda qaysidir ma'noda davom etganini ham ta'kidlashni istar edim.

Aslida jadidlar orzusida bo'lgan so'z erkinligi, har bir narsani o'z nom bilan atash uchun Istiqlol yillari imkon berdi. Samarqandda bitta gazeta XX asrning 20-yillarida «Mehnatkashlar tovushi», «Kambag'allar tovushi», keyin «**Zarafshon**» deb nomlandi. Sho'ro zamonida bu nomlar o'chirildi. Ammo hozir Samarqand viloyat gazetasi «Zarafshon» deb ataladi.

Tarixdan ibrat olish har bir inson uchun juda muhim. Jumladan, o'zbek matbuotining jadidlari faoliyati bilan bog'liq ancha qiziqarli, murakkab va ibratlarga to'la tarixi bor.

Xulosa

Jadidlar harakati ta'lim va ma'rifat orqali jamiyatni o'zgartirishning yorqin namunasi hisoblanadi. Ularning faoliyati nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham ijtimoiy taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholanadi. Bugun mamlakatda xalq ta'limi inqirozli davrni boshdan kechirayotgani, shunday vaziyatda milliy ta'lim uchun jon fido qilgan Avloniy, Behbudiy, Munavvarqori xotirasiga yuksak ehtirom ko'rsatilgani inobatga olinsa, Mirziyoyev uchun masalaning siyosiy emas, aynan ma'rifiy tomoni ustundek ko'rinadi.

Jadidlar oruzusidagi Turkiston ilg'or ta'limga, ma'rifatga, taraqqiyotga asoslangan edi; bu orzu qobiqni, chegaralarni, monarxiya va diktaturani inkor etadi. Turkiston istiqboli haqida mushohada yuritgan jadidlarning shu xulosalarda to'xtaganiga ham yuz yil, bir asrdan oshmoqda. Bu xulosalar esa bir asr o'tib ham hozirgi O'zbekiston uchun hamon dolzarb. Mamlakatda so'nggi to'rt yilda yangi O'zbekiston haqida, yaqindan boshlab uchinchi Uyg'onish davri haqida gapirilmoqda. Ammo jadidlar faoliyati tarixi shuni ko'rsatadiki, uyg'onishni bayonotlar emas, jamiyatning taraqqiyotga intilish kurashi, fikrlar va g'oyalar xilma-xilligiga qorishgan siyosiy muhit, tanlovning mavjudligi belgilaydi. Ushbu maqola jamiyatdagi o'zgarishlarga jadidlarning hissasini chuqurroq o'rganish va ularning merosini qadrlashga chaqiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Fitrat, A. (1923). Oila. Toshkent.
2. Chulpan, A. (1922). Kecha va kunduz. Samarqand.
3. Avloni, A. (1913). Turkiston o'quvchilari uchun. Toshkent.
4. Allambergenov, R. (2008). Jadidlarning ta'lim va ma'rifatga qo'shgan hissasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
5. Ayniy S, Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, M., 1926;
6. Xo'jayev F., Buxoro inqilobining tarixiga materiallar, T., 1997;
7. Abdullayev yil, Eski maktabda xatsavodga o'rgatish, T., 1962;
8. O'zbekistonning yangi tarixi, 1-kitob [Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida], T., 2000;
9. Turkestan v nachale XX veka: k istorii istokov natsionalnoy nezavisimosti, T., 2000
10. Bartold, V. V. (1927). Turkiston tarixi. Toshkent.
11. Devonov, X. (2001). O'zbek jadidlari va ularning matbuotdagi o'rni. Toshkent.
12. Karimov, I. (1997). Milliy istiqloq g'oyasi. Toshkent: O'zbekiston.
13. Qosimov, O. (2010). O'zbek ma'rifatparvarlari. Samarqand.
14. Sultonova, N. (2015). Ayollar huquqlari va jadidlar harakati. Toshkent.
15. Ziyo, H. (1914). Tarbiya. Toshkent.
16. Khalfin, N. (1978). Central Asia under Russian Rule. Moscow.
17. Bobokulov, S. (2005). Jadidchilik va milliy uyg'onish. Toshkent.
18. Aminova, R. (2013). Yangi usul maktablari tarixi. Toshkent.
19. Saidov, M. (2018). Jadidlarning ijtimoiy islohotlari. Samarqand.
20. Ubaydullayev, S. (2020). O'zbek madaniyati va jadidlar. Toshkent.
21. Azimov, I. (2011). O'zbek gazetachiligi tarixi. Buxoro.
22. Rashidov, S. (1969). Til va madaniyat. Toshkent.